

La HOAC y el Mayo del 68. Manifiestos, llamamientos, discursos y panfletos a derecha e izquierda (1961-1972)

Maribel MANZANO GARCÍA.
Universidad Pontificia de Salamanca (España)
mmanzanoga@upsa.es

José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ
Universidad Pontificia de Salamanca (España)
jmalfonsosa@upsa.es

RESUMEN: El Archivo de Acción Católica Española (ACE), custodiado en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), constituye un fondo documental de primer orden para comprender la historia reciente de España, los movimientos sociales y la evolución de la Iglesia. Particularmente rico es el fondo de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), destacada por su papel en la clase obrera y su vocación progresista. Este artículo se centra en la relevancia del archivo, destacando su gran riqueza y diversidad de fondos y series documentales, incluyendo materiales de entidades de variados matices ideológicos. Se analiza la documentación de la «Caja 205-Mayo del 68» como testimonio del interés de la HOAC por los procesos de cambios sociales y políticos en España y Europa. El análisis de los documentos revela la variedad de fuentes y debates que la HOAC consideró relevante archivar, desde la crítica universitaria francesa de 1968 hasta los panfletos antifranquistas españoles de diversas ideologías. Este trabajo busca poner en valor este fondo abriendo líneas de investigación que permitan profundizar en el conocimiento de este período crucial de la historia española.

PALABRAS CLAVE: Fondo HOAC; Archivo UPSA; Movimientos Sociales; Mayo 68; Archivo Acción Católica.

1. Introducción y contexto

El Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) alberga un vasto patrimonio documental histórico, que incluye fondos institucionales propios, de otras instituciones y archivos personales. Desde julio de 2018,¹ el Archivo de Acción Católica Española (ACE) se incorporó a la UPSA, cedido por la Conferencia Episcopal Española y la Federación Española de Movimientos de Acción Católica. Esta Universidad, reconoció la importancia de la documentación y asumió el reto de custodiarla, gestionarla y conservarla a pesar de las dificultades técnicas iniciales, entre ellas de espacio. El archivo de ACE se ha convertido en un referente documental de primer orden para el estudio de los movimientos sociales, políticos y eclesiales en la historia española más reciente

La riqueza de este fondo reside en la multiplicidad de líneas de investigación que posibilita, no solo sobre los movimientos de apostolado seglar de Acción Católica, sino también sobre otras entidades de distintas ideologías. De hecho, los fondos del Archivo ACE conviven con documentos de otras asociaciones de AC, así como de asociaciones y

¹ Maribel Manzano García, Ana Isabel Huete Caballo, y María Ángeles Sánchez, «Un kilómetro de documentación en busca de sitio: El Archivo de Acción Católica Española en la Universidad Pontificia de Salamanca», *RUIDERAE: Revista de Unidades de Información* 21 (2023): 15. <http://agora.edu.es/servlet/articulo?codigo=9158225>

partidos de ideologías y colores muy distintos, como PSOE, PCE, PSUC, POUM, CCOO, Liga Comunista Revolucionaria, o Partido Obrero Revolucionario de España.

Dentro del macro-archivo de ACE, el fondo de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) destaca por su riqueza documental. La HOAC, conocida por su ingente actividad y su papel destacado en la clase obrera, poseía una vocación progresista y liberal dentro de la Iglesia. Es evidente su interés por las tensiones sociales, laborales y universitarias de los años cercanos al fin del régimen franquista. En este contexto, esta propuesta para el Coloquio de la Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) cobra especial relevancia, debido al potencial de este fondo para analizar los vínculos entre el movimiento obrero católico español y los acontecimientos de Mayo del 68 en Europa.

Es bien sabido que los movimientos especializados de Acción Católica, como la HOAC, manifestaron su discrepancia con el régimen franquista. Estos movimientos desempeñaron un papel en la consolidación de la democracia en España. La HOAC, con su enfoque en el mundo obrero y su vocación progresista, estuvo atenta a las dinámicas de cambio social y político que se gestaban tanto en España como en un contexto europeo más amplio.

El presente artículo tiene como objetivo principal destacar el valor del Archivo de ACE en la UPSA, y en particular el fondo HOAC, como fuentes fundamentales para la investigación histórica. Se centrará especialmente en el análisis de la documentación clasificada dentro de la «Caja 205»,² identificada «Mayo del 68». Se busca abrir campos de investigación y animar a futuros estudios que aprovechen la singularidad de este material para profundizar en el conocimiento de la oposición al franquismo, los movimientos sociales, la transición a la democracia y el papel de entidades como la HOAC en este proceso.

2. Un mosaico de disidencia y cambio

La documentación agrupada en la «Caja 205 - Mayo del 68» del Archivo HOAC en la UPSA constituye, tal como revelan los inventarios iniciales³ y el análisis de los documentos subsiguientes, un conjunto de materiales de gran diversidad temática e ideológica, que reflejan el interés de la HOAC por los procesos de cambio social y político de su tiempo. Esta caja, titulada explícitamente «ARCHIVO HOAC MAYO 1968», sirve como un punto de encuentro documental para testimoniar la contestación social y política, tanto en el contexto europeo de 1968 como en la realidad española bajo el franquismo.

2.1. La conexión internacional y el análisis de la realidad española (Caja 205-2)

La primera parte de la caja, según el índice y los documentos, yuxtapone documentos de las «Asambleas Libres» francesas de Mayo de 1968, centradas en la crítica y transformación de la Universidad, con un ensayo de José María Gil Robles sobre los problemas políticos de España de enero de 1965. Esta agrupación es significativa. Los documentos sobre Mayo del 68 evidencian una profunda crítica a la universidad «burguesa» y «tecnocrática», proponiendo una institución democrática y crítica, al servicio del hombre y la de sociedad. Las propuestas, radicalmente transformadoras, abarcan desde la pedagogía y los exámenes, hasta la estructura y gobernanza universitaria,

² «Mayo del 68», 1961-1973, Acción Católica Española (ACE)-HOAC, Caja 205, carpeta 2, carpeta 3, carpeta 4, carpeta 5, carpeta 6. Archivo Universidad Pontificia de Salamanca (AUPSA)

³ Se pueden consultar esos inventarios en: <https://summa.upsa.es/results.vm?q=parent:0000098751>

hasta la creación de asambleas y comisiones tripartitas. En definitiva, reflejan un movimiento de contestación contra las estructuras de poder.

Por otro lado, el ensayo de José María Gil Robles ofrece un análisis de la situación española de 1965, se critica el «inmovilismo» y la falta de libertades del régimen franquista, y plantean una salida pacífica. Propone un debate nacional sobre cuestiones para la reconstrucción democrática. La presencia conjunta de estos documentos sugiere que la HOAC veía en los acontecimientos de 1968 en Francia un símbolo de contestación, demanda de cambio y participación que resonaba con las aspiraciones también presentes en España, y que el análisis de figuras como Gil Robles ofrecía vías para la transición española. Ambos documentos, aunque de diferente origen y temporalidad, comparten una crítica a las estructuras de poder y una búsqueda de transformación hacia sistemas más democráticos.

2.2. *Testimonios de la disidencia y el debate en España (1961-1966) (Caja 205-3)*

Los documentos de esta caja cubren un período anterior a 1968 (1961-1966) y constituyen un rico conjunto de llamamientos, manifiestos y panfletos, que reflejan diversas formas de oposición, crítica y análisis de la situación política y social bajo el franquismo fuera de los cauces oficiales del régimen.

La variedad ideológica de estos materiales es notable. Encontramos una carta abierta a las fuerzas de oposición antifranquista, discusiones sobre la reforma en el Ejército, respuestas de un exrector al conflicto en la Universidad, llamamientos de sindicatos clandestinos como UGT, CNT y FST a trabajadores madrileños, la crítica al proceso de institucionalización franquista desde el exilio republicano por Luis Jiménez de Asúa, un manifiesto de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) sobre las bases militares estadounidenses y Gibraltar, y la reflexión personal de Mariano Granado sobre la monarquía desde el exilio en México.

Se abordan temas fundamentales de esta época: la crítica al régimen y la demanda de libertades, los conflictos en sectores fundamentales como la Universidad y el mundo obrero, los debates internos y externos sobre el futuro de España, cuestiones de soberanía y política exterior, y respuestas a la represión. La presencia de esta diversidad de voces y temas en el archivo de la HOAC demuestra su interés por documentar amplios sectores de la resistencia al franquismo.

2.3. *La Intensificación del conflicto social (1968-1973) (Caja 205-4)*

Los llamamientos, manifiestos y panfletos de esta sección reflejan la emergencia y el fortalecimiento de múltiples frentes de oposición.

Se destaca la atención a las luchas obreras, especialmente la de la empresa SEAT, que es considerada como un símbolo de la resistencia. También está presente el movimiento estudiantil y la lucha contra la Ley General de Educación, huelgas, enfrentamientos con la policía y conexión con las luchas obreras. Incluso sorprende que aparezca un largo relato del movimiento de pensionistas asturianos a principios de 1973, relatando sus reivindicaciones y la represión sufrida.

Los documentos recogen una crítica generalizada al régimen: crisis política, represión, crisis económica (subida de precios, paro, congelación salarial) y falta de libertad sindical. Aparecen organizaciones concretas como «Bandera Roja» y el FRAP, con sus

consignas radicales contra «dictadura yanqui-fascista de Franco». Se exigen libertades y se proponen alternativas. La denuncia de la prensa del régimen por desinformar sobre las luchas sociales es también un tema recurrente.

La agrupación de estos documentos muestra cómo la HOAC recopilaba testimonios del creciente malestar social y de la organización de la oposición en diversos frentes (obrero, estudiantil, pensionista) durante los años inmediatamente anteriores al fin del régimen.

2.4. *Persistencia y diversidad de la oposición (años 60-70) (Caja 205-5)*

En ella, una compilación que muestra la amplia y variada actividad de oposición al régimen franquista, con énfasis en los años 60 y principios de los 70. El hilo conductor es la expresión de disidencia, crítica y resistencia proveniente de múltiples sectores sociales y políticos.

En los documentos se critican sistemáticamente las estructuras oficiales del régimen, como el sindicato vertical («un fraude») y el Sindicato Español Universitario (SEU) («simulacro de independencia»). Se documentan luchas claves del movimiento obrero (como el conflicto de Harry Walker) y la persistencia del movimiento estudiantil, con llamamientos a la solidaridad y la demanda de una «UNIVERSIDAD POPULAR». El análisis de la situación política general es constante, criticando las iniciativas del régimen y denunciando el Estado de Excepción.

Otros documentos representan a diversas «fuerzas políticas democráticas» en el exilio e interior, partidos republicanos, socialistas, democristianos, nacionalistas vascos, así como a organizaciones como la Junta Suprema de Unión Nacional y el FRAP. Proponen demandas y alternativas políticas como una «nueva República democrática, popular y federativa». La represión y la solidaridad con los represaliados (trabajadores y estudiantes) son temas recurrentes.

La inclusión de materiales de diferentes períodos y orígenes geográficos subraya la persistencia y diversidad de la oposición al franquismo, mostrando las continuidades y evoluciones en sus argumentos y formas de expresión, y el interés de la HOAC en documentar este fenómeno.

2.5. *Organización y crítica desde Cataluña (1963-1971) (Caja 205-6)*

Finalmente, esta caja se centra en «Panfletos de Cataluña», contiene documentación de las diversas formas de organización, crítica social y oposición, que emergieron específicamente en esta región bajo el franquismo. El hilo argumental es la manifestación de la disidencia y la auto-organización ciudadana y obrera en Cataluña.

Los panfletos abordan cuestiones políticas generales (crítica al gobierno central tras desastres naturales, demanda de libertad de prensa y sindicato libre frente a la subida de precios) y problemas sociales concretos. Se documenta la lucha por una educación de calidad, ejemplificada en las dificultades de una escuela comunitaria, «l'Escola Ton i Guida», la denuncia de la falta de plazas gratuitas y la precaria enseñanza del catalán. Un aspecto particularmente interesante es la documentación sobre una Cooperativa Obrera de Viviendas en Prat de Llobregat, Barcelona, que no solo gestionaba necesidades básicas como la vivienda, sino que también intentaba influir en la política local presentando candidatos a las elecciones municipales. La presencia de documentos en catalán subraya el contexto regional.

3. Discusión y proyección de la investigación

El análisis de la «Caja 205-Mayo del 68» del fondo HOAC en el Archivo ACE en la UPSA revela la extraordinaria riqueza y diversidad de esta colección documental. Lejos de limitarse a la documentación interna de la HOAC, contiene un mosaico de voces, ideologías y temas que permite estudiar en profundidad la oposición al franquismo y los movimientos de cambio social desde múltiples ángulos.

La inclusión de documentos sobre el Mayo del 68 francés junto a panfletos y análisis políticos españoles de distintas épocas del franquismo subraya el interés de la HOAC por comprender el contexto más amplio de contestación y demanda de cambio que se vivía en Europa. Aunque la HOAC operaba en la realidad específica de la dictadura franquista, estaba atenta a dinámicas internacionales que resonaban con sus propias preocupaciones sobre la justicia social, la participación y la transformación de la sociedad. Esto enlaza directamente con el papel que tuvieron los movimientos especializados de AC al manifestar discrepancias con el régimen y contribuir a la consolidación de la democracia en España.

La variedad ideológica de los documentos, que abarca desde análisis de figuras del exilio republicano y falangistas disidentes hasta panfletos de organizaciones comunistas y libertarias, hace de este fondo una fuente indispensable para estudiar las complejas relaciones entre los distintos actores de la oposición y los debates internos dentro de cada sector. Permite, así mismo, investigar la circulación de ideas y materiales en la clandestinidad o semiclandestinidad, las estrategias de movilización de trabajadores, estudiantes y otros colectivos, y la respuesta del régimen a esta conflictividad.

El fondo HOAC en la UPSA ofrece un vasto terreno para explorar temas como:

- La percepción e influencia de los movimientos sociales internacionales (como Mayo del 68) en la HOAC y en la oposición española.
- Las relaciones y puentes (o la falta de ellos) entre movimientos de base de distinta filiación ideológica.
- Las formas de organización y resistencia ciudadana y obrera a nivel local y regional bajo el franquismo.
- El papel de la HOAC y otros movimientos de Acción Católica en la configuración de la conciencia social y política de la época.
- El estudio comparado de las críticas a las estructuras institucionales (universidad, sindicatos) desde diversas perspectivas.
- La documentación de la represión franquista y las redes de solidaridad.

La labor técnica archivística realizada en la UPSA, que facilita la consulta de esta documentación, junto con la potencial digitalización y difusión de estos fondos, son fundamentales para maximizar el valor investigador de este legado documental.

4. Conclusiones

El Archivo ACE y en particular el fondo de la HOAC custodiado en la Universidad Pontificia de Salamanca, es una fuente documental excepcional para el estudio de la historia contemporánea de España. La «Caja 205-Mayo del 68», analizada en este trabajo, es un claro ejemplo de la riqueza y diversidad ideológica que caracteriza a este archivo. Contiene un conjunto de documentos que, aunque heterogéneos en su origen y temporalidad, comparten el espíritu de la crítica y la disidencia frente a las estructuras de poder y la búsqueda de transformación social y política.

La puesta en valor de fondos como el de la HOAC y secciones específicas como la «Caja 205-Mayo del 68» es esencial para la comunidad académica, abriendo numerosas y fructíferas líneas de investigación para comprender las complejas dinámicas políticas y sociales que marcaron el final de la dictadura y el inicio de la transición en España. El archivo de la HOAC en la UPSA aguarda ser explorado en toda su potencialidad.